

SISTEMAS CATALÍTICOS HÍBRIDOS PARA LA REDUCCIÓN DE CONTAMINANTES EN MOTORIZACIÓN DIÉSEL

Sergio Molina-Ramírez, Marina Cortés-Reyes, Concepción Herrera, M. Ángeles Larrubia, Luis J. Alemany

Departamento de Ingeniería Química, Facultad de Ciencias, Universidad de Málaga, E-29071

Palabras clave: motorización diésel; catalizador; NSR-SCR; eliminación de NO_x; sistema híbrido.

En la búsqueda de mecanismos de sustitución del petrodiesel como combustible en vehículos que equipan motorización diésel, debido a las exigencias en el aumento de la fracción de origen *bio* en los combustibles líquidos y a la obligada descarbonización a corto plazo a la que está sujeta el sector transporte, se enfoca el estudio de distintas tecnologías primarias y secundarias para alcanzar la emisión cero de gases contaminantes. La reducción de la emisión de óxidos de nitrógeno (NO_x) en los gases de escape de vehículos con motor diésel es uno de los principales problemas de la industria del transporte, debido a la toxicidad, efectos sobre la salud y el medio ambiente que estos provocan. Es por ello, que el aumento en las últimas décadas de las restricciones y las exigencias legislativas (Euro 6d - enero 2020) que limitan las emisiones de este tipo de gases nocivos a la atmósfera (120 mg/km) han promocionado la necesidad del desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías catalíticas y estrategias de NO_x.

Existen en la actualidad dos tecnologías catalíticas ampliamente utilizadas como son el Almacenamiento y Reducción de NO_x (NSR – *NO_x Storage and Reduction*) y la Reducción Catalítica Selectiva (SCR – *Selective Catalytic Reduction*). El sistema NSR opera en etapas alternantes “pobre” y “rica” con la adsorción de los NO_x en forma de nitratos o nitritos y su reducción para producir nitrógeno y agua, respectivamente. El catalizador principalmente utilizado para este proceso se basa en un catalizador “trampa de NO_x” conformado por un metal noble como el Pt, Pd o Rh, responsable de la oxidación/reducción y de un alcalino o alcalinotérreo (Ba, K) necesario para el almacenamiento de los NO_x, ambos soportados sobre un material de elevada área superficial como es la alúmina. Por otro lado, la tecnología SCR requiere de la inyección de amoníaco procedente de un tanque de una disolución acuosa de urea (Tecnología *AdBlue*®) al gas de escape para la reducción de los NO_x. Este sistema requiere de la utilización normalmente de zeolitas intercambiadas con Cu y/o Fe. El acoplamiento de ambas tecnologías, NSR-SCR, aumenta la conversión de NO_x y la selectividad a nitrógeno, ya que el amoníaco producido en el lecho catalítico NSR se almacena y se utiliza para la tecnología SCR y la actividad depende de la formulación y las condiciones de funcionamiento [1].

Por lo tanto, se desarrolla la mejora de estos catalizadores variando los elementos presentes en la conformación catalítica y la concentración y/o dispersión de la fase activa. Se aborda una aproximación intermedia entre el estudio en forma de polvo y la estructura monolítica en operación en banco motor estudiando previamente a escala de laboratorio todas las implicaciones fluidodinámicas en condiciones cercanas a las

reales, simulando el nivel de conducción y evaluando la presencia de NO_x en la fase reductora en función a su vez del agente reductor. Este estudio permite el desarrollo de sistemas catalíticos híbridos y el escalado para evaluar en banco-motor su capacidad de amortiguación de emisión de los gases contaminantes en diferentes modos de conducción.

Figura 1. Banco motor y esquema del sistema catalítico.

Agradecimientos

S.M.R agradece la Beca FPI (PRE-2018-086107) del Ministerio de Economía y Competitividad. Los autores quieren agradecer al Proyecto CTQ2017-87909-R el soporte financiero.

Referencias

[1] M. Cortés-Reyes, C. Herrera, M.A. Larrubia, L.J. Alemany, Advance in the scaling up of a hybrid catalyst for NSR-SCR coupled systems under $\text{H}_2\text{O}+\text{CO}_2$ atmosphere, *Catal. Today* 356 (2020) 292-300.